

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV TIZIMI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

*Umarova Xilola Uktamovna,
PhD, dotsent*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy va amaliy asoslari atroflicha tahlil qilinadi. Jumladan, oliy ta'lim sohasida davlat ishtirokining zarurati, uni tartibga solishning asosiy mexanizmlari, iqtisodiy va institutsional vositalar yondashuvida ochib beriladi. Shuningdek, jamiyatda oliy ta'limning strategik o'rni, uni barqaror rivojlantirishda hukumat siyosatining roli, tizimlashtirish jarayonlari va huquqiy-me'yoriy asoslar chuqur o'rganiladi. Maqolada samarali boshqaruv tizimini shakllantirish uchun zarur bo'lgan asosiy qonuniyatlar, hozirgi bosqichdagi dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari hamda global rivojlanish tendensiyalari bilan uyg'un strategik yo'nalishlar aniqlab berilgan. Tadqiqot natijalari respublikamizda oliy ta'lim sohasini davlat tomonidan yanada samarali tartibga solish, uning sifatini oshirish va xalqaro tajribalarni milliy tizimga integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, raqobatbardosh ta'lim muassasasi, tendensiyalar, transformatsiya, tizimli yondashuv, stereotiplar, strategik reja, boshqaruv qarorlari

Xalqaro hamjamiyat ta'limning jamiyat taraqqiyoti va inson rivojlanishidagi katta o'rnini e'tiborga olib, ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qator xalqaro huquqiy me'yorlarni ishlab chiqqan. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yilning dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi har bir insonning ta'lim olish huquqini e'tirof etdi hamda bu borada kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik tamoyillarini tasdiqladi. Ta'lim sohasida har qanday kamsitish inson huquqlarini buzish hisoblanishi alohida ta'kidlandi.

Oliy ta'limning maqsadi malakali, raqobatbardosh, oliy ma'lumotli mutaxassisga qo'yiladigan talablarga javob beradigan, tanlagan sohasi mutaxassisligi bo'yicha ishlayoladigan, respublikani ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirishga qodir, yuksak ma'naviy, madaniy va axloqiy fazilatlariga ega kadrlarni tayyorlashni ta'minlashdan iboratdir. Shu nuqtaiy nazardan, oliy ta'lim boshqaruv tamoyillarida aks ettirilgan asosiy holatlar strategik rivojlanish maqsadlari, yo'nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, samarali monitoring tizimini yo'lga qo'yish bilan uzviy aloqadorlikda ekanligini e'tirof etish mumkin. Bu esa korporativ boshqaruv tizimida oliy boshqaruv organi bo'lgan kuzatuv

Fikrimizcha, OTM tashkiliy tuzilmasi tarkibida kuzatuv Kengashiga hisobdor bo‘lgan “Strategik prognozlash va rivojlantirish” boshqarmasini tashkil etish maqsadga muvofiq. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, mazkur boshqarma faoliyatining samaradorligini ta’minlash va vazifalarni takrorlanishining oldini olish maqsadida OTM tashkiliy tuzilmasidagi boshqarma va bo‘limlarning funksional vazifalari, huquq va majburiyatlari qaytadan ko‘rib chiqilishi talab etiladi. Boshqarmaning shtat birligi OTM ma’muriy-boshqaruvi shtat birliklari doirasida shakllantirilishi maqsadga muvofiq. Uning faoliyatini moliyalashtirish OTM byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Boshqarma a’zolari soni OTM kuzatuv Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

1-rasm. “Strategik prognozlash va rivojlantirish” boshqarmasi faoliyatini tashkil etish mexanizmi¹⁹

Fikrimizcha, OTM kuzatuv Kengashi huzurida tashkil etish tavsiya qilinayotgan “Strategik prognozlash va rivojlantirish” boshqarmasi faoliyati quyidagi bosqichlardan

¹⁹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

iborat bo‘lishi mumkin:

1-bosqich. Oliy ta‘lim sohasini rivojlantirish borasida milliy, mintaqaviy va global darajadagi strategiyalar tahlili. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish strategiyasida belgilab berilgan ustuvor yo‘nalishlarni OTM faoliyati nuqtai-nazaridan o‘rganib chiqiladi. Olingan natijalar global va mintaqaviy darajadagi rivojlanish strategiyalarda nazarda tutilgan holatlar bilan to‘ldiriladi. Oliy ta‘lim sohasini rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda aks ettirilgan vazifalar tahlili tadqiqot natijalariga aniqlik kiritish, ularni muvofiqlashtirish imkonini beradi. Oliy ta‘lim sohasiga tegishli xalqaro dasturlarning o‘rganib chiqilishi OTM raqobatbardoshligi va jahon oliy ta‘limiga integratsiyalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

2-bosqich. OTM faoliyatining strategik maqsadlarini ishlab chiqish. Oliy ta‘lim sohasini rivojlantirish borasida milliy, mintaqaviy va global darajadagi hujjatlarni o‘rganish asosida olingan ma‘lumotlar OTMning uzoq muddatli strategik maqsadlarini aniqlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda belgilangan strategik maqsadlarning oliy ta‘lim va uning tashqi muhitida o‘zgarishlarga monandligini baholash maqsadida ijtimoiy-iqtisodiy, oliy ta‘lim sohasidagi o‘zgarishlar prognozi amalga oshiriladi.

3-bosqich. OTM faoliyatini rivojlantirish strategiyasini shakllantirish. Belgilab olingan strategik maqsadlarning amalga oshirish imkoniyatlarini baholash maqsadida OTM moliyaviy, moddiy-texnik va boshqa turdagi resurslari, shuningdek, ta‘lim va ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari prognozi shakllantiriladi.

4-bosqich. OTM faoliyatini rivojlantirish strategiyasining asosiy ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish. Asosiy (direktiv) ko‘rsatkichlar strategik rejada aks ettirilgan tegishli hisob-kitoblar bilan asoslangan bo‘lishi zarur.

5-bosqich. Strategik reja va asosiy ko‘rsatkichlarni tasdiqlash. OTM faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha ishlab chiqilgan strategik reja asosida direktiv ko‘rsatkichlar majmuasini shakllantiriladi va OTM kuzatuv Kengashiga tasdiqlash uchun taqdim etiladi. Bunda shuni e‘tiborga olish lozimki, direktiv ko‘rsatkichlar OTM faoliyati samaradorligini belgilab beruvchi mezon sifatida olinishi mumkin.

6-bosqich. Strategik reja va asosiy ko‘rsatkichlarni ijro uchun OTM boshqaruviga jo‘natish. Strategik reja OTM boshqaruvini tomonidan davriy smeta va moliyaviy-xo‘jalik faoliyatiga tegishli hujjatlar ko‘rinishiga keltiriladi.

Shunday qilib, mazkur boshqarma oldiga qo‘yilgan vazifalar OTM faoliyatining tashqi va ichki muhitini strategik tahlildan o‘tkazish, uzoq muddatli prognozlash va olingan natijalarni strategik reja ko‘rinishiga keltirishdan iborat bo‘ladi.

OTM boshqaruv tizimiga korporativ boshqaruv tamoyillarining joriy etilishi tarkibiy tuzilmadagi o‘zgarishlar bilan bir qatorda funksional vazifalarni tizimli tarzda qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi. Jahonning yetakchi oliy ta‘lim muassasalarining shakllangan tarkibiy tuzilmasi, boshqaruvda funksional vazifalar taqsimoti borasidagi tajribasini o‘rganish asosida mamlakatimiz OTMlari boshqaruv tizimi faoliyatini 6 asosiy yo‘nalishda tashkil etish maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi (2-rasm). Fikrimizcha, mazkur yo‘nalishlar quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

2-rasm. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv faoliyatini tashkil etishning zamonaviy yo'nalishlari²⁰

1. Ta'lim xizmatlarini ko'rsatish va ilmiy-tadqiqot jarayonlarini tashkil etish borasidagi funksional vazifalar.

2. Talabalarga tegishli shart-sharoit yaratish bo'yicha funksional vazifalar.

3. Ma'muriy-xo'jalik faoliyatini boshqarish bo'yicha funksional vazifalar.

4. IT xizmatlari ko'lami, sifati va samaradorligini oshirish borasidagi funksional vazifalar.

5. Talabalar o'rtasida ijtimoiy, irqiy va gender tengligini ta'minlash borasidagi funksional vazifalar.

6. Strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun integratsion jarayonlarni tashkil etish bo'yicha funksional vazifalar.

OTM boshqaruvi tizimidagi funksional vazifalarning taklif etilayotgan tarzda belgilab olinishi, fikrimizcha, bir qator ustuvorliklar va imkoniyatlarni yaratadi. Xususan:

birinchidan, OTMning jahon miqyosida obro'-etiborini ta'minlash ko'p jihatdan hamkorlik aloqalarining mustahkamligi hamda OTM brendining ta'lim xizmatlari iste'molchilari o'rtasida tanilish darajasi bilan belgilanadi. OTM oldiga qo'yilgan strategik vazifalardan biri bo'lgan nufuzli xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash hamkorlik aloqalari va OTM brendini oshirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunga mos ravishda qayd etilgan funksional vazifalar boshqaruv faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanishi lozim;

ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanib borishi ma'lumotlarni olish, ularni baholash hamda tegishli xulosalar chiqarishda internet tarmog'idagi rasmiy veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi OTM kanallari reytingining roli va ahamiyatini keskin kuchaytirdi. OTM brendini olg'a surishda mazkur vositalarning imkoniyatlaridan unumli foydalanish, turli tashkilotlar bilan ma'lumot almashuvi tezligi va sifatini oshirish, ichki avtomatlashtirilgan axborot tizimlari samaradorligini ta'minlash OTM boshqaruvi diqqat-e'tiborida bo'lishi zarur;

uchinchidan, OTM professor-o'qituvchilarini ijtimoiy himoyalash, ta'lim va ilmiy-tadqiqotlar uchun zaruriy shart-sharoitni yaratib berish ularning malakasi va tajribasini yuqori darajaga chiqarishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, OTM xodimlari, professor-o'qituvchilar, rahbariyati o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirishda korporativ madaniyat muhitini yaratish, o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish boshqaruvning bosh vazifalaridan biriga aylanishi kerak bo'ladi;

to'rtinchidan, OTMda tahsil olayotgan talabalar uchun yashash, ta'lim olish va ilmiy tadqiqotlarga jalb etish borasida tegishli shart-sharoitlarni yaratish, ularning madaniy, tibbiy va jismoniy rivojiga oid talablarini qondirish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va

²⁰ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

boshqa shu turdagi xizmatlar sifati va ko‘lamini kengaytirish ta‘lim xizmatlari iste‘molchilari o‘rtasida OTM obro‘-e‘tiborini oshiradi. Bunday jiddiy masala boshqaruv tomonidan nazorat ostiga olinishi zarur;

beshinchidan, gender, irqiy va etnik tenglikni ta‘minlash, talabalarning qo‘nimsizlik darajasini pasaytirish, ularning ish bilan ta‘minlanish, mehnat faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarini doimiy monitoringdan o‘tkazish samarali boshqaruvning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosaga kelindi va oliy ta‘lim muassasalarida boshqaruv faoliyatini tashkil etishda bir qator muammolarning mavjudligi qayd etildi. Xususan:

Oliy ta‘lim muassasalarida boshqaruv tizimi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarida kuzatilayotgan muammolar, uni takomillashtirish va modernizatsiyalash yuzasidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan bo‘lishiga qaramasdan asosiy tushunchalar yuzasidan yagona to‘xtamga kelinmagan va umum e‘tirof etilgan talqinlar ishlab chiqilmagan;

boshqaruv tizimini takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar faoliyat samaradorligini ta‘minlash orqali ma‘muriy-boshqaruv shtatlarini qisqartirish masalasi ijobiy hal etilmagan;

boshqaruv apparati va xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar shtat birliklari hamda ilmiy va xizmat ko‘rsatish faoliyatidan olingan daromad o‘rtasidagi ahamiyatsiz darajadagi korrelyatsion aloqadorlikning borligi ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etishda jiddiy kamchiliklar mavjudligini ko‘rsatadi.

Ushbu muamolarni hal etish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar va mehnat bozorining iistiqboldagi ehtiyojini prognozlash asosida oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda, asosiy parametrlarini belgilash maqsadida oliy ta‘lim muassasalari ma‘muriy-boshqaruv tuzilmasini takomillashtirishda, boshqaruv tizimini shakllantirish borasida yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari tajribasini tadqiq etish asnosida oliy ta‘lim muassasalarida boshqaruv tizimining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqish, oliy ta‘lim muassasalari raqobatbardoshligi, ularning moliyaviy barqarorligi va ta‘lim sifatiga ta‘sir etuvchi uzoq muddatli tendensiyalarning asosiy xususiyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 avgustdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.

4. Андреас Шляйхер. Образование мирового уровня. Как выстроит школьную систему XXI века? Успешные реформы и высокие результаты. Пер. с англ.– М.: Издательство «Национальное образование», Москва, 2019. 336 с.

5. *Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.

6. Radjiev A., Karimov F., Ibragimov A. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqot hisobotining ma’lumotlar to‘plami. 2-qism. Toshkent-2022. 119 bet.

7. Shukur Po‘latov / Ta’lim sifati menejmenti. Darslik. – T.: TDRU, 2024. – 464 b.

8. Кузнецова Ю. В. Менеджмент: учебник / - Москва : Издательство Юрайт, 2025. - 595 с. (Высшее образование).

9. TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey // OECD – <https://www.oecd.org/yeducation/talis/>.

10. www.uz.m.wikipedia.org

11. <https://studyportals.com/intelligence/covid-19-report-an-outlook-for-international-student-recruitment/>